

РАЗДЕЛ 3
Теория и история права и государства;
история правовых учений;
международное публичное право;
международное частное право; транспортное право;

УДК 656.025.2:004

DOI

**АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО РАЗВИТИЯ
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА**

ДЯТЛОВ В.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права;

СИДОРОВА Е.Е.,
обучающаяся 4 курса группы Юр-18-1,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается анализ автоматизированных и информационных технологий и их влияние на качество развития пассажирского транспорта. В современных условиях качество развития пассажирского транспорта в Донецкой Народной Республике играет важную роль и становится инструментом влияния на экологические процессы в государстве. В этих условиях государственное регулирование охраны экологии приобретает особое значение. А для того, чтобы осуществление такого регулирования было максимально эффективным, нужно налаживать систему автоматизированных и информационных технологий, которые в дальнейшем будут оказывать влияние на количество выбросов в воздух вредных веществ.

Ключевые слова: пассажирский транспорт, автоматизированные системы управления, вредные вещества, загрязнение окружающей среды

ANALYSIS OF AUTOMATED AND INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON THE QUALITY OF PASSENGER TRANSPORT DEVELOPMENT

DYATLOV V.V.,
senior lecturer
Department Administrative Law;

SIDOROVA E.E.,
student of the Yur-18-1 group,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the analysis of automated and information technologies and their impact on the quality of passenger transport development. In modern conditions, the quality of passenger transport development in the Donetsk People's Republic plays an important role and becomes an instrument of influence on environmental processes in the state. In these conditions, the state regulation of environmental protection is of particular importance. And in order for the implementation of such regulation to be as effective as possible, it is necessary to establish a system of automated and information technologies that will further influence the amount of harmful substances released into the air.

Keywords: passenger transport, automated control systems, harmful substances, environmental pollution

Постановка задачи: провести анализ проблемы загрязнения окружающей среды посредством перевозок пассажирским транспортом; провести исследование степени загрязнения газовыми выбросами транспорта земного слоя атмосферы; рассмотреть возможности сокращения загрязнения окружающей среды газовыми выбросами пассажирского транспорта путем введения автоматизированных и информационных технологий.

Анализ последних исследований и публикаций. В науке экологического права было осуществлено немало исследований, посвященных анализу автоматизированных и информационных технологий и их влияние на качество развития пассажирского транспорта. Этими исследованиями занимались следующие ученые: Дятлов В.В., Козлов В.С., Исайкин Д.Н., Сорокин И.Ю., Френкель Е.Н., Ничкова Л.А., Сигора Г.А., Хоменко Т.Ю., Колышкина Д.В., Айыдов Д.Н., Кущенко Л.Е. и др.

В основе трудов данных ученых лежат определения таких проблем, как загрязнение транспортными средствами окружающей среды, что является особенно значимым для данного исследования.

Актуальность. Современное общество не может обойтись без транспорта. Сейчас используются как грузовые, так и общественные транспортные средства, которые обеспечиваются различными видами энергии для движения. Несмотря на то, что транспорт позволяет ускорить время всех перемещений людей не только по поверхности земли, но и по воздуху и воде, различные транспортные средства влияют на окружающую среду. Актуальность данной темы обусловлена увеличением количества транспорта и решением проблемы его влияния на качество городской среды и здоровье человека.

Цель статьи: выяснить роль пассажирских транспортных перевозок в развитии экологических проблем и попытаться определить пути выхода из сложившейся в мире тяжёлой экологической ситуации, связанной с их использованием.

Изложение основного материала исследования. Ученые из Европейского агентства по окружающей среде в Копенгагене показали причину преждевременной смерти сотен тысяч людей в Европе. Было установлено, что загрязнение воздуха в Европе приводит к более чем 500 000 смертей в год.

Многие из этих причин, так или иначе, связаны с дорожным движением.

Двигатель внутреннего сгорания автомобиля выбрасывает в атмосферу большое количество вредных веществ: углекислый газ, альдегиды, оксиды азота и т.д., попадая в организм городских жителей, эти газы и аэрозольные частицы могут привести к развитию респираторных заболеваний, таких как бронхит, астма, рак легких.

В XIX веке начался стремительный рост числа городов, все больше развивалась промышленность, увеличивалось количество автомобилей и транспорта. Однако технический прогресс постоянно меняет жизнь людей. Необходимо было перевозить все больше и больше товаров и людей, поэтому автомобильный транспорт стал незаменимым помощником человека.

Пассажирские перевозки играют большую роль в современной жизни: они экономят время людей, которые приезжают на работу и домой, и помогают им делать это более удобно. Транспорт, в свою

очередь, оказывает негативное воздействие на окружающую среду, так как он не может функционировать без топлива, а сжигание топлива всегда сопровождается выхлопными газами, которые являются врагами экологии и здоровья человека.

Выхлопные газы очень загрязняют воздух. Основными загрязнителями воздуха, выделяемыми автомобильным транспортом (общее количество таких веществ более 40), являются углеводороды и оксиды азота, окись углерода (60% от общей массы углеводородов) и из картера (около 20%), топливного бака (около 10%) и карбюратора (примерно 10%); твердые примеси поступают в основном из выхлопных газов (90%) и из картера (10%) [1, с. 45].

Выхлопные газы являются одним из основных факторов отрицательного влияния автотранспортных средств на людей и окружающую среду.

Чистый воздух имеет большое значение для людей. В среднем человеку требуется около 20-30 кг воздуха в день. Кроме того, воздух должен быть чистым, поскольку загрязненный воздух, содержащий в себе примеси, может вызвать различные заболевания.

Природный чистый воздух атмосферы состоит из азота – содержание которого составляет 78,09%, кислорода – 20,95%, аргона – 0,93%, углекислого газа – 0,03% [2, с. 32].

Выхлопные газы являются результатом окисления и неполного сгорания углеводородного топлива в двигателе в последующем. Именно эти выхлопные газы вызывают превышение допустимых концентраций токсичных веществ в воздушном бассейне городов, образование дыма и т.д. Если человек долгое время будет вдыхать воздух, отравленный выхлопными газами, это может вызвать иммунодефицит, то есть – общее ослабление организма.

Таким образом, выхлопные газы, вырабатываемые транспортными и автомобильными средствами, попадают в слой атмосферы земли, оседают на почве и растениях, и в результате попадают в организм животных, людей, вызывая различные заболевания, в том числе канцерогенные.

Тем не менее, парниковые газы, которые входят в состав выхлопных газов автомобилей, способны удерживать тепло в атмосфере Земли, что может способствовать глобальному изменению климата.

Наибольшее количество токсичных веществ в воздух транспортные средства выделяют при остановке на светофоре, на перекрестках, когда двигатель прогревается зимой, на низких оборотах. Например, на низких скоростях выхлопная система автомобиля содержит 5,1% (от общего объема выбросов) окиси углерода, а на низких скоростях – 13,8% [3, с. 25].

Выхлопные газы оказывают сильное влияние на водителей и пассажиров транспорта, особенно если они длительное время находятся в пробках. А среди пешеходов больше всего страдают дети, потому что наибольшее количество вредных примесей содержится в воздушном слое вблизи земли, то есть на уровне дыхательных путей ребенка.

Для решения этой проблемы существует автоматизированная система, такая как «Зеленая волна» на светофорах.

«Зеленая волна» – это автоматическая система управления светофором, которая обеспечивает безопасное движение транспортных средств по городским дорогам.

Введение скоординированного регулирования системы «Зеленая волна» создает ряд преимуществ по сравнению с индивидуальным управлением на каждом перекрестке, а именно: увеличивает скорость движения транспортных средств на дороге, уменьшает количество остановок на перекрестках, уменьшает количество дорожно-транспортных происшествий и т.д. А ведь именно постоянная остановка транспорта является причиной непрерывного выброса вредных газов в воздух.

«Зеленая волна» рассчитывается на определенную среднюю скорость, устанавливается связь между несколькими светофорами, что позволяет включать зеленый свет в моменты приближения компактных групп транспортных средств. На всех перекрестках дороги, скоординированных по принципу «зеленой волны», устанавливается один и тот же цикл, обычно в течение 45-80 секунд. Зеленый свет на разных перекрестках горит не одновременно, а с заранее определенным интервалом. Это позволяет применять «зеленую волну» на любом расстоянии между пересечениями. В Донецке примерами таких зеленых коридоров может служить ул. Университетская, ул. Артема и проспект Ильича.

В среднем каждый житель государства ежегодно использует около 130 раз услуги городского пассажирского транспорта (у которого нет собственного автомобиля). Уровень организации пассажирского транспорта оказывает большое влияние на

социальную, экономическую и экологическую сферу жизни людей. К сожалению, организация пассажирского транспорта в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Основной причиной проблем в пассажирском транспорте является отсутствие четкого и комплексного подхода к непосредственной организации пассажирского транспорта.

Для выявления проблем с пассажирскими перевозками необходимо учитывать наблюдение за пассажирами, которые считают основными проблемами для жителей городов большое количество старых транспортных средств; длительное ожидание автобуса на остановках; отсутствие признаков автобусных остановок; опасный стиль вождения водителей. Эти проблемы также в разной степени влияют на качество окружающей среды. Особенно важно отметить, что подавляющее большинство перевозчиков использует для перевозки пассажиров автобусы, конструкция которых не отвечает требованиям нормативных документов по вопросам безопасности [4, с. 80].

Решение этих проблем должно регулироваться городской администрацией, но в любом случае эти проблемы не могут быть полностью решены.

Не стоит забывать, что основным отличием загрязнения воздушного бассейна транспортом от других загрязняющих веществ является их распространение на огромной территории и близость к жилым районам. Поэтому все меры, направленные на снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на воздушный бассейн, должны быть более эффективными, поскольку от них зависит здоровье человека.

Все мероприятия можно разделить на 3 основные группы:

1. Деятельность этой группы связана с техническими вопросами развития автомобильной промышленности:

– улучшение существующих двигателей (улучшение системы зажигания, включая оборудование с бесконтактными системами зажигания);

– изменение процессов подачи топлива в цилиндры двигателя, включая использование электронного впрыска топлива;

– обеспечение циркуляции выхлопных газов, а также установка микропроцессорных систем управления двигателем;

– создание и расширение производства автомобилей с очень экономичным двигателем с низким содержанием загрязняющих веществ;

– снижение токсичности топлива;

– контроль и регулирование токсичности и дымности выхлопных газов при выходе автомобилей из станций, технический осмотр транспортных средств;

– ужесточение допустимых норм содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах [5, с. 31].

2. Рациональная организация движения транспорта:

– улучшение дорог;

– оптимальное направление дорожного движения;

– организация и регулирование дорожного движения (исключение пересечений транспортных потоков, обеспечение равномерного свободного передвижения, непрерывные поездки).

3. Ограничение распространения загрязнения от источника к человеку.

Снижение концентрации углекислого газа может быть достигнуто за счет зеленых зон, которые выполняют озеленения вдоль крупных автомагистралей.

Полное решение проблемы сокращения загрязнения воздуха автотранспортными средствами зависит, прежде всего, от технических мер, которые связаны с уменьшением токсичности любого транспортного средства и сокращением выбросов. Это долгосрочная программа, которая требует достаточно много средств и времени.

Одним из вариантов полного решения части из этих проблем является внедрение автоматизированной системы управления или АСУ. Автоматизированная система управления представляет собой набор аппаратного и программного обеспечения, а также персонал, предназначенный для управления пассажирским транспортом в рамках технологического процесса. Для каждого участника процесса транспортировки отводится специальный программный продукт, содержащий отдельные модули программы, которые обеспечивают ограничение доступа. Особенностью АСУ является возможность изменения набора технических и программных инструментов в зависимости от основных задач. Чаще всего АСУ создается как отдельная система, основанная на каждой транспортной организации [6, с. 76].

Для решения проблем городского пассажирского транспорта необходимо следующее оборудование АСУ:

- терминалы оплаты проезда;

- система онлайн-видеонаблюдения;

- датчики для контроля расхода топлива и давления в шинах;

- датчики для учета пассажирского потока;

- также необходимо создать единый центр управления для управления автобусами, куда будет поступать вся информация. Этот центр будет осуществлять координацию и регулирование движения автобусов.

Основным преимуществом автоматизированной системы управления является способность экспедиторов быстро контролировать и координировать действия водителей автобусов, которые будут решать такие проблемы, как неактивные транспортные средства (простой), непродуктивные поездки транспортных средств, низкая регулярность движения и несоответствие диапазону движения автобуса. Кроме того, при анализе информации, генерируемой датчиками пассажиропотока, можно сделать вывод, что выбор подвижного состава является правильным вариантом, кроме того, дорожное движение можно изучать гораздо эффективнее. Современные технологии, в свою очередь, используются как часть постоянной автоматизированной системы управления для мониторинга и анализа выполняемых фактических пассажирских перевозок.

Внедрение автоматизированной системы контроля предполагает объединение всех участников процесса пассажирских перевозок: организатора перевозок, транспортного подрядчика и потребителей, что решает такую проблему, как децентрализация пассажирских перевозок.

Установка автоматизированной системы управления пассажирским транспортом является дорогостоящим удовольствием, но в то же время она окупит саму себя и в будущем позволит перевозить пассажиров более эффективно и, самое главное, качественно.

Отсутствие системного подхода к решению проблем городского пассажирского транспорта является задачей городской администрации, а внедрение автоматизированных систем управления является комплексным решением как для коммерческих, так и для муниципальных перевозчиков.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Увеличение количества автомобильных средств приводит к экологическим проблемам, связанным с загрязнением воздуха в городах и поселках. Загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей представляет серьезную угрозу для общественного здравоохранения и способствует снижению качества жизни.

Несмотря на меры по защите окружающей среды, экологическая ситуация остается неблагоприятной.

Люди, которые осуществляют свою деятельность в технической сфере, сегодня должны не только обладать основами естественных наук, быть осведомленными об окружающей среде, но и осознавать свою ответственность за действия и понимать, какой вред этими действиями они могут нанести природе.

Для того, чтобы избежать опасного перенасыщения автомобильного пассажирского транспорта, необходимо сделать приоритетным использование других видов транспорта, например, троллейбусов, трамваев и электромобилей. Обеспечению экологической безопасности будет служить совершенствование дорожной инфраструктуры и транспортных развязок, которые будут способствовать сокращению числа «пробок» и увеличению скорости передвижения транспортных потоков в черте населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Исайкин, Д. Н. Загрязнение атмосферы передвижными транспортными средствами / Д.Н. Исайкин, И.Ю. Сорокин, Е.Н. Френкель // Студенческий научный форум: материалы IX Междунар. студ. науч. конф. – Москва, 2013. – 87 с.

2. Ничкова, Л. А. Проблемы загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом в Республике Крым / Л.А. Ничкова, Г.А. Сигора, Т.Ю. Хоменко // ХХI век. Техносферная безопасность. – 2017. – Т. 2. – № 4. – С. 26-37.

3. Сергеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.С. Сергеев; под ред. И.П. Безуглова. – М. : ОАО «Издательский дом «Городец», 2011. – 416 с.

4. Дятлов, В. В. Правовые особенности функционирования и развития механизмов управления предприятиями пассажирского транспорта / В.В. Дятлов // Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в современных условиях: сб. науч. работ серии «Право». Вып. 18; ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – С. 74-82.

5. Козлов, В. С. Теоретико-методологические основы формирования процессов управления организацией в условиях современных вызовов: автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра экон. наук / В.С. Козлов. – Донецк: ДонАУиГС, 2021. – 49 с.

6. Кисляков, В. М. Математическое моделирование и оценка условий движения автомобилей и пешеходов / В.М. Кисляков, В.В. Филиппов, И.А. Школяренко. – М. : Транспорт, 2011. – 147 с.

УДК 342.7

DOI

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА

СУРОВЦЕВА А. А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования общественных объединений в правовой системе государства.

Ключевые слова: государство, правовая система, общественные объединения

PUBLIC ASSOCIATIONS IN THE LEGAL SYSTEM OF THE STATE

SUROVTSEVA A.A.,
Candidate of Economic Sciences, associate Professor
of the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article deals with the issues of legal regulation of public associations in the legal system of the state.

Keywords: state, legal system, public associations

Актуальность. Общественное объединение – это добровольное формирование граждан, возникшее в результате свободного их волеизъявления на основе общности своих